

ЖИНОЯТДА АЙБНИНГ ШАКЛЛАРИ: ҚАСД ВА ЭҲТИЁТСИЗЛИК.

Наурзбаев Дамир

Бердақ номидаги Қорақалпоқ
давлат университети стажёр ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20589315>

Аннотация

Мазкур мақолада жиноят ҳуқуқида айб тушунчаси, унинг ҳуқуқий моҳияти ва жиноий жавобгарликни белгилашдаги аҳамияти таҳлил қилинган. Шунингдек, айбнинг асосий шакллари бўлган қасд ва эҳтиётсизликнинг мазмуни, турлари ҳамда ўзига хос хусусиятлари илмий-назарий ва ҳуқуқий жиҳатдан ёритилган. Мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси нормалари асосида қасд ва эҳтиётсизлик шаклидаги айбнинг жиноятларни квалификация қилишдаги аҳамияти таҳлил қилинган. Тадқиқот натижалари айб институтини чуқур англаш, жиноятларни тўғри квалификация қилиш ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Annotation

This article analyzes the concept of guilt in criminal law, its legal nature, and its significance in determining criminal liability. It also examines the main forms of guilt, namely intent and negligence, their content, types, and specific characteristics from theoretical and legal perspectives. Based on the provisions of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, the article explores the importance of intent and negligence in the qualification of crimes. The results of the study contribute to a deeper understanding of the institution of guilt, the proper qualification of crimes, and the improvement of law enforcement practice.

Аннотация

В данной статье анализируются понятие вины в уголовном праве, её правовая сущность и значение при определении уголовной ответственности. Также рассматриваются основные формы вины — умысел и неосторожность, их содержание, виды и характерные особенности с научно-теоретической и правовой точек зрения. На основе норм Уголовного кодекса Республики Узбекистан исследуется значение умысла и неосторожности при квалификации преступлений. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию института вины, правильной квалификации преступлений и совершенствованию правоприменительной практики.

Калит сўзлар: Айб, қасд, эҳтиётсизлик, жиноят ҳуқуқи, жиноий жавобгарлик, тўғри қасд, эгри қасд, ўз-ўзига ишониш, бепарволик,

субъектив томон, жиноят таркиби, жиноят квалификацияси, ижтимоий хавфли қилмиш, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси, ҳуқуқни қўллаш амалиёти.

Keywords: guilt, intent, negligence, criminal law, criminal liability, direct intent, indirect intent, recklessness, carelessness, subjective side of a crime, corpus delicti, crime qualification, socially dangerous act, Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, law enforcement practice.

Ключевые слова: Вина, умысел, неосторожность, уголовное право, уголовная ответственность, прямой умысел, косвенный умысел, самонадеянность, небрежность, субъективная сторона преступления, состав преступления, квалификация преступления, общественно опасное деяние, Уголовный кодекс Республики Узбекистан, правоприменительная практика.

Ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш шароитида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, қонунийликни таъминлаш ҳамда жиноятчиликка қарши самарали курашиш давлатнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Ушбу вазифаларни амалга оширишда жиноят ҳуқуқи муҳим аҳамият касб этади. Жиноят ҳуқуқининг асосий институтларидан бири бўлган айб институти жиноий жавобгарликни белгилашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Чунки шахснинг жиноий жавобгарлиги унинг содир этган қилмишига нисбатан руҳий муносабати билан узвий боғлиқ бўлиб, мазкур муносабат айб орқали ифодаланади.

Айб жиноят таркибининг субъектив томонини ташкил этувчи асосий элемент ҳисобланади. У шахснинг ўз қилмиши ва унинг оқибатларига бўлган онгли ва иродавий муносабатини ифодалайди. Жиноят ҳуқуқида айбнинг мавжудлиги жиноий жавобгарликнинг муҳим шарти сифатида эътироф этилади. Шу сабабли айбсиз жавобгарликка йўл қўйилмайди. Бу қоида ҳуқуқий давлатнинг муҳим принципларидан бири бўлиб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 9-моддасига мувофиқ, шахс фақат айби исботланган ижтимоий хавфли қилмиши учунгина жавобгар бўлади. Мазкур норма жиноят ҳуқуқида айб учун жавобгарлик принципининг ҳуқуқий ифодаси ҳисобланади. Ушбу принципга кўра, жиноят содир этган шахснинг қилмишга бўлган руҳий муносабатини аниқламасдан туриб уни жиноий жавобгарликка тортиш

мумкин эмас. Бу эса одил судловни таъминлаш ва шахс ҳуқуқларини муҳофаза қилишнинг муҳим ҳуқуқий кафолатидир.

Жиноят ҳуқуқи назариясида айб икки асосий шаклда намоён бўлади: қасд ва эҳтиётсизлик. Қасд шахснинг ўз қилмишининг ижтимоий хавfli хусусиятини англаган ҳолда уни содир этиши ва оқибатларини хоҳлаши ёки онгли равишда йўл қўйишида ифодаланади. Эҳтиётсизлик эса шахснинг жиноий оқибатларни олдиндан кўра билган ҳолда уларнинг олдини олишга асоссиз равишда умид қилиши ёки бундай оқибатларни кўриши лозим ва мумкин бўлган ҳолда кўрмай қолишида намоён бўлади. Айбнинг ушбу шакллари жиноятнинг ҳуқуқий баҳосини беришда ва жазо тайинлашда муҳим аҳамият касб этади.

Амалиётда жиноятларни тўғри квалификация қилиш кўп жиҳатдан айб шаклини аниқ белгилашга боғлиқ. Чунки бир хил оқибат келиб чиққан тақдирда ҳам шахснинг қилмишга бўлган муносабатига қараб жиноятнинг ҳуқуқий баҳоси турлича бўлиши мумкин. Масалан, қасддан одам ўлдириш билан эҳтиётсизлик орқасида одам ўлимига сабаб бўлиш жиноятлари бир-биридан айб шаклига кўра фарқ қилади ва улар учун турли хил жавобгарлик белгиланган.

Жиноят ҳуқуқи соҳасидаги илмий тадқиқотларда ҳам айб тушунчаси ва унинг шакллари муҳим ўрин эгаллайди. Айбнинг ҳуқуқий табиати, қасд ва эҳтиётсизликнинг мазмуни ҳамда уларни бир-биридан фарқлаш масалалари жиноят ҳуқуқи назариясининг долзарб йўналишларидан бири ҳисобланади. Айниқса, замонавий шароитда турли кўринишдаги жиноятларнинг содир этилиши айб шаклларини аниқлаш ва уларни ҳуқуқий баҳолаш масалаларини янада муҳим аҳамиятга эга қилиб қўймоқда.

Мазкур мақоланинг мақсади жиноят ҳуқуқида айб тушунчасининг ҳуқуқий моҳиятини таҳлил қилиш, айбнинг асосий шакллари бўлган қасд ва эҳтиётсизликнинг мазмунини ёритиш ҳамда уларнинг жиноятларни квалификация қилишдаги аҳамиятини очиб беришдан иборат. Шунингдек, мақолада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилиги нормалари ва жиноят ҳуқуқи назарияси асосида айб шаклларининг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилиниб, ҳуқуқни қўллаш амалиёти учун муҳим бўлган хулосалар шакллантирилади.

Муҳокама ва натижалар

Жиноят ҳуқуқида айб институти жиноий жавобгарликнинг муҳим асосларидан бири ҳисобланади. Айб шахснинг содир этилган ижтимоий хавфли қилмиш ва унинг оқибатларига бўлган руҳий муносабатини ифодалайди. Айбнинг мавжудлиги жиноий жавобгарликнинг зарур шarti бўлиб, айбсиз жавобгарликка йўл қўйилмайди. Бу қоида Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустақамланган инсон ҳуқуқлари ва қонунийлик принципларининг амалий ифодаси ҳисобланади. Конституцияга мувофиқ, ҳеч кимнинг айби қонунда белгиланган тартибда исботланмагунча у айбдор деб ҳисобланмайди¹.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 20-моддасига мувофиқ, шахс фақат қасдан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этган ижтимоий хавфли қилмиши учунгина жавобгар бўлади². Мазкур норма жиноят ҳуқуқида субъектив айблaш принципининг ҳуқуқий асосини ташкил этади. Ушбу принцип жиноят ҳуқуқининг энг муҳим тамойилларидан бири бўлиб, шахснинг қилмишга бўлган руҳий муносабатини аниқламасдан туриб уни жиноий жавобгарликка тортиш мумкин эмаслигини англатади.

Жиноят ҳуқуқи назариясида айбнинг икки асосий шакли мавжуд: қасд ва эҳтиётсизлик. Бу шакллар жиноятнинг субъектив томонини ташкил этади ва жиноятни квалификация қилишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Айб шаклини аниқлаш жиноятнинг ижтимоий хавфлилиқ даражасини белгилаш, жиноятни тўғри квалификация қилиш ва адолатли жазо тайинлаш имконини беради.

Рус ҳуқуқшунос олими А.В. Наумовнинг таъкидлашича, айб жиноят ҳуқуқининг марказий институтларидан бири бўлиб, у жиноий жавобгарликнинг субъектив асосини ташкил этади³. Олимнинг фикрича, айбсиз жавобгарлик ҳуқуқий давлат принципларига зид ҳисобланади. Шу сабабли ҳар қандай жиноят ишини кўриб чиқишда шахснинг қилмишга бўлган руҳий муносабати аниқланиши шарт.

Қасд айбнинг энг кенг тарқалган шакли ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 21-моддасига мувофиқ, шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган, унинг ижтимоий хавфли оқибатларини олдиндан билган ва шу оқибатларни хоҳлаган ёки онгли равишда уларга йўл қўйган бўлса, жиноят қасдан содир этилган деб

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент, 2023. <https://lex.uz/docs/-6445145>

² Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. 20-модда. <https://lex.uz/acts/-111453>

³ Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. – М.: Норма, 2019. – С. 201–203.

топилади⁴. Қасд жиноят содир этувчи шахснинг юқори даражадаги ижтимоий хавфлилигини ифодалайди. Шу сабабли қасддан содир этилган жиноятлар учун, одатда, нисбатан оғирроқ жазолар белгиланади.

Жиноят ҳуқуқи назариясида қасд икки турга бўлинади: тўғри қасд ва эгри қасд. Тўғри қасдда шахс ижтимоий хавfli оқибатларнинг келиб чиқишини хоҳлайди. Масалан, қасддан одам ўлдириш жиноятида айбдор шахс жабрланувчининг ўлимига эришишни мақсад қилади. Эгри қасдда эса шахс оқибатларни хоҳламайди, аммо уларнинг келиб чиқиши мумкинлигини англаган ҳолда бунга онгли равишда йўл қўяди.

А.В. Наумовнинг фикрича, тўғри қасд билан эгри қасд ўртасидаги асосий фарқ иродавий элементда намоён бўлади⁵. Тўғри қасдда шахс оқибатларни хоҳлайди, эгри қасдда эса уларни хоҳламаса ҳам, уларнинг юзага келишига бефарқ муносабатда бўлади. Бу фарқ амалиётда жиноятларни тўғри квалификация қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистонлик олим М.Х. Рустамбаев ҳам қасд жиноятнинг субъектив томонини белгиловчи асосий шакллардан бири эканлигини таъкидлайди. Унинг фикрича, қасд жиноятнинг ижтимоий хавfliлик даражасини белгилашда муҳим мезон ҳисобланади⁶. Шунинг учун тергов ва суд органлари томонидан қасднинг турини аниқ белгилаш жиноят ишларини ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Айбнинг иккинчи шакли эҳтиётсизлик ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 22-моддасига кўра, эҳтиётсизлик ўз-ўзига ишониш ёки бепарволик шаклида намоён бўлади. Эҳтиётсизликда шахс жиноий оқибатларни келтириб чиқаришни хоҳламайди, аммо муайян ҳолатларда ўзининг эҳтиётсиз муносабати туфайли ушбу оқибатларга сабаб бўлади.

Ўз-ўзига ишонишда шахс ижтимоий хавfli оқибатларнинг келиб чиқиши мумкинлигини олдиндан кўради, аммо уларнинг олдини олишга асоссиз равишда ишонади. Масалан, транспорт воситасини юқори тезликда бошқараётган ҳайдовчи йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлиши мумкинлигини англаса-да, унинг олдини олишга ишониши мумкин.

Бепарволикда эса шахс ижтимоий хавfli оқибатларни олдиндан кўрмайди, гарчи у бундай оқибатларни кўриши лозим ва мумкин бўлган

⁴ Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. 21-модда. <https://lex.uz/acts/-111453>

⁵ Наумов А.В. Указ. соч. – С. 214–218.

⁶ Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Умумий қисм. – Тошкент: ILM ZIYO, 2018. – Б. 132–135.

бўлса ҳам. Бу ҳолатда шахнинг эҳтиёткорлик ва диққат талабларига риоя қилмаганлиги жиноий жавобгарлик учун асос бўлади.

Рустамбаевнинг таъкидлашича, эҳтиётсизлик орқасида содир этилган жиноятлар ҳам муайян даражада ижтимоий хавfli ҳисобланади, чунки улар ҳам қонун билан муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказилади⁷. Бироқ уларнинг ижтимоий хавfliлик даражаси қасддан содир этилган жиноятларга нисбатан пастроқ ҳисобланади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, қасд ва эҳтиётсизлик ўртасидаги фарқ жиноят ҳуқуқида муҳим амалий аҳамиятга эга. Айтиб ўтиш керакки, айб шаклларида содир этилиши мумкин. Масалан, инсон ўлими ҳам қасддан одам ўлдириш натижасида, ҳам эҳтиётсизлик орқасида одам ўлимига сабаб бўлиш натижасида келиб чиқиши мумкин. Бироқ ушбу жиноятлар учун белгиланган жавобгарлик ва жазо чоралари бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилади.

Шунингдек, айб шаклини аниқлаш жиноятни квалификация қилиш билан бир қаторда жазони индивидуаллаштиришда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Суд жазо тайинлашда шахнинг қилмишга бўлган руҳий муносабатини, унинг қасд ёки эҳтиётсизлик билан ҳаракат қилганлигини ҳисобга олади. Бу эса адолат ва инсонпарварлик принципларини таъминлашга хизмат қилади.

Умуман олганда, ўтказилган таҳлиллар айб институти жиноят ҳуқуқининг муҳим назарий ва амалий асосларидан бири эканлигини кўрсатди. Қасд ва эҳтиётсизликнинг мазмунини тўғри англаш ҳамда уларни амалиётда аниқ белгилаш жиноятларни тўғри квалификация қилиш, айбдор шахсларга нисбатан адолатли жазо тайинлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини ҳимоя қилишнинг муҳим шартини ҳисобланади.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, айб институти жиноят ҳуқуқининг муҳим ва ажралмас таркибий қисми ҳисобланади. Айб шахнинг содир этган ижтимоий хавfli қилмиши ва унинг оқибатларига бўлган руҳий муносабатини ифодалайди ҳамда жиноий жавобгарликнинг асосий шартларидан бири сифатида намоён бўлади. Жиноят ҳуқуқида айбсиз жавобгарликка йўл қўйилмаслиги ҳуқуқий давлат ва одил судловнинг муҳим принципларидан ҳисобланади.

⁷ Рустамбаев М.Х. Кўрсатилган асар. – Б. 141–145.

Тадқиқот давомида айбнинг асосий шакллари бўлган қасд ва эҳтиётсизликнинг ҳуқуқий моҳияти, мазмуни ва ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинди. Таҳлиллар натижасида қасд шахснинг ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилигини англаган ҳолда оқибатларни хоҳлаши ёки уларга онгли равишда йўл қўйишида намоён бўлиши аниқланди. Эҳтиётсизлик эса шахснинг эҳтиёткорлик ва диққат талабларига риоя қилмаслиги натижасида ижтимоий хавфли оқибатларни келтириб чиқаришида ифодаланади. Шунингдек, қасд тўғри ва эгри қасдга, эҳтиётсизлик эса ўз-ўзига ишониш ва бепарволикка бўлиниши ҳам кўриб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси нормаларининг таҳлили айб шакллари аниқ белгилаш жиноятларни тўғри квалификация қилиш ва адолатли жазо тайинлашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Чунки бир хил ижтимоий хавфли оқибат турли айб шаклларида содир этилиши мумкин ва бу ҳолат жиноятнинг ҳуқуқий баҳоси ҳамда жавобгарлик чораларига бевосита таъсир кўрсатади.

Шу билан бирга, айб шакллари тўғри аниқлаш инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, асоссиз жиноий таъқибнинг олдини олиш ҳамда қонунийлик ва адолат принципларини таъминлашга хизмат қилади. Тергов ва суд амалиётида айбнинг интеллектуал ва иродавий элементларини чуқур таҳлил қилиш жиноят ишларини холис ва қонуний ҳал этишнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Умуман олганда, қасд ва эҳтиётсизлик жиноят ҳуқуқидаги энг муҳим субъектив категориялардан бўлиб, уларнинг мазмуни ва ҳуқуқий аҳамиятини чуқур ўрганиш жиноят ҳуқуқи назариясини ривожлантириш, ҳуқуқни кўллаш амалиётини такомиллаштириш ҳамда жиноятчиликка қарши курашиш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2023. – 80 б.
- 2.Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. – Тошкент: Адолат, 2025. – 420 б.
- 3.Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Умумий қисм. – Тошкент: ILM ZIYO, 2018. – 496 б.
- 4.Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Норма, 2019. – 752 с.
- 5.Усмоналиев М.Х., Бакунов П.У. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 384 б.

